

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ESG, УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АО «НГМК»

Самойленко Борис Евгеньевич

«Навоий кон-металлургия комбинати» акциядорлик жамияти

Трансформация бошқармасининг Барқарор ривожланиш ва атроф-муҳит (ESG) бўлими
бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975724>

Аннотация. В статье представлены ключевые результаты внедрения международных ESG-стандартов в деятельность АО «НГМК», включая интеграцию принципов (RGMP, ICMC), разработку климатической стратегии, проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и подготовку к раскрытию информации по TCFD и IFRS S1/S2. Рассмотрены механизмы улучшения ESG-рейтинга, развитие корпоративных политик, управление экологическими и социальными рисками, а также перспективы исследований в области биоразнообразия и прав человека. Показано значение научно-производственного сотрудничества для устойчивой трансформации горнодобывающей отрасли.

Ключевые слова: устойчивое развитие горнодобывающей промышленности; ESG-рейтинг, климатическая стратегия и декарбонизация; RGMP и управление хвостохранилищами; раскрытие информации по TCFD и IFRS S1/S2; социальная ответственность, права человека и гендерный аудит.

Введение

Интеграция научных подходов и международных стандартов ESG в деятельность промышленных предприятий становится ключевым фактором повышения их эффективности, инвестиционной привлекательности и устойчивости. Для горнодобывающей отрасли, характеризующейся повышенными экологическими и социальными рисками, подобная трансформация является стратегической необходимостью.

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (далее – АО «НГМК»), являясь одной из крупнейших золотодобывающих компаний мира, реализует комплексную программу модернизации ESG-системы, активного взаимодействия с международными институтами и внедрения инновационных инструментов корпоративного управления. Ниже представлены основные достижения, аналитические результаты и планы предприятия в области устойчивого развития.

1. Международная интеграция, ESG-рейтинг и совершенствование корпоративного управления

В 2025 году международным агентством **Sustainable Fitch** АО «НГМК» присвоен дебютный ESG-рейтинг «3» (**51 балла**), соответствующий среднему профилю для горнодобывающих компаний.

Результаты рейтинга сформированы с учётом:

- высокой экологической нагрузки, характерной для отрасли (выбросы парниковых газов (ПГ), потребление воды, образование отходов, риски хвостохранилищ);
- социальных факторов (наличие случаев травматизма, низкая доля женщин);
- управленческих ограничений (низкое гендерное и независимое представительство в органах управления).

В то же время отмечены значимые сильные стороны: стабильная финансовая отчётность, отсутствие крупных экологических инцидентов, низкая текучесть кадров и отсутствие критических социальных событий.

С целью улучшения рейтинга АО «НГМК» реализует мероприятия по формированию климатических целей, усилению управленческих структур, развитию гендерного равенства, комплексной модернизации систем безопасности труда и экологического менеджмента.

2. Внедрение международных стандартов: RGMP, ICMC и GISTM

С 2022 года ведётся масштабная работа по интеграции принципов **Ответственной добычи золота (RGMP)** и **Международного кодекса по обращению с цианидами (ICMC)**.

Ключевые результаты:

- утверждена Программа по внедрению RGMP и ICMC;
- создана рабочая группа по внедрению принципов RGMP и ICMC;
- аудиторская компания SRK Consulting провела независимую оценку прогресса внедрения RGMP и ICMC;
- проведены внутренние выездные проверки всех рудоуправлений и ключевых производственных активов;
- разработаны корпоративные политики (по охране труда, окружающей среде, правам человека, биоразнообразию, инклюзивности, взаимодействию с заинтересованными сторонами);
- подготовлен корпоративный стандарт по управлению хвостохранилищами в соответствии с **Глобальным отраслевым стандартом по управлению хвостохранилищами (GISTM)**.

Обучение специалистов является ключевым элементом внедрения стандартов: более 200 сотрудников прошли повышение квалификации по управлению хвостохранилищами совместно с SRK Consulting.

3. Климат, декарбонизация и раскрытие информации (TCFD, IFRS S1/S2)

3.1. Инвентаризация выбросов и климатическая стратегия

На основе Протокола по выбросам парниковых газов (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), стандартов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и ISO 14064–1 в 2023–2024 гг. проведена детальная инвентаризация выбросов парниковых газов по охватам 1 и 2 (Scope 1 и 2). Результаты легли в основу **«Стратегии по изменению климата АО «НГМК» до 2030 года»**, включающую цели по снижению выбросов, меры по адаптации и оценку климатических рисков.

Проанализированы низкоуглеродные технологии ведущих мировых золотодобывающих компаний, адаптированы методы декарбонизации, включая повышение энергоэффективности, повторное использование воды и взаимодействие с «зелёными» поставщиками.

3.2. Раскрытие информации по TCFD

В рамках подготовки к выходу на международные рынки капитала сформирована система внедрения рекомендаций Целевой Группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), среди которых:

- создание системы сбора и обработки ESG-данных;
- определение ролей руководства в управлении климатическими рисками;
- установление целей по сокращению выбросов ПГ;
- подготовка климатических раскрытий для годовой отчётности.

3.3. IFRS S1 и IFRS S2

Во исполнение поручения Министерства горнодобывающей промышленности и геологии проводится подготовка к раскрытию информации по международным стандартам IFRS S1 и S2. Совместно с Азиатским банком развития производится анализ существенных тем, оценка и настройка корпоративных процессов. Первое официальное раскрытие планируется в 2026 году.

4. Социальные исследования, права человека и план работ на 2026 год

В целях развития социального блока ESG в 2026 году планируется:

- проведение исследований для разработки стратегии по биоразнообразию;
- анализ социально-экономического влияния деятельности компании;
- проведение оценки воздействия и рисков в сфере прав человека;
- завершение внутреннего гендерного аудита;
- проведение социальных исследований, оценки биоразнообразия и формирования корпоративной системы экологического менеджмента (ISO 14001).

Эти мероприятия направлены на повышение социальной ответственности, снижение рисков и укрепление доверия со стороны местных сообществ.

5. Анализ двойной существенности (Double Materiality Assessment, DMA)

Реализован проект по оценке двойной существенности для идентификации рисков и возможностей, влияющих на финансовые результаты и воздействие на окружающую среду.

Заключение

АО «НГМК» демонстрирует системный подход к интеграции международных ESG-стандартов, внедрению инновационных моделей устойчивого развития и развитию научно-институционального сотрудничества. Результаты в области климатической политики, социальной ответственности, управления хвостохранилищами, раскрытия ESG-информации и интеграции международных принципов подтверждают формирование зрелой и эффективной системы устойчивого управления.

Комплексная трансформация ESG-подходов повышает конкурентоспособность, улучшает ESG-рейтинг, поддерживает подготовку к выходу на международные рынки капитала и способствует устойчивому развитию горнодобывающей отрасли Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. GHG Protocol. A corporate accounting and reporting standard: revised edition. Washington, DC: World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, 2004.
2. Международный кодекс по обращению с цианидами (ICMC) [Электронный ресурс]. –

- Режим доступа: <https://www.cyanidecode.org/>, свободный.
3. Responsible Gold Mining Principles (RGMP) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://responsiblemining.net/>, свободный.
 4. ISO 14064-1:2018. Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.
 5. ISO 14001:2015. Environmental management systems — Requirements with guidance for use. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.
 6. Отчет по устойчивому развитию АО «НГМК» за 2024 год [Электронный ресурс]. – Навои, 2025. – Режим доступа: <https://www.ngmk.uz/ru/sustainability>, свободный.
 7. SRK Consulting. Отчет независимого аудита по внедрению принципов RGMP и ICMS в АО «НГМК». Навои, 2025.
 8. Sustainable Fitch. ESG rating report for Navoi Mining & Metallurgy Company. 2024.
 9. Международный совет по золоту (World Gold Council). Публикации и рекомендации по устойчивой добыче золота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gold.org/>, свободный.
 10. TCFD. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 2017.
 11. Asian Development Bank. Support for Sustainable Mining in Central Asia: Analytical Report. Manila, 2025.